

УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Број: 69/2024

Година XXI

ISSN: 1840-0272

ПРАВНА РИЈЕЧ
ЧАСОПИС ЗА ПРАВНУ ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ

БАЊА ЛУКА, 2024.

УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ИЗДАВАЧ:

Удружење правника Републике Српске

ГЛАВНИ УРЕДНИК:

Академик проф. др Витомир Поповић

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:

Проф. др Никола Мојовић

РЕДАКЦИЈА:

проф. др Никола Мојовић, предсједник; академик проф. др Рајко Кузмановић, члан;
академик проф. др Миодраг Симовић, члан; проф. др Сениша Каран, члан;
проф. др Дарко Радић, члан; проф. др Енес Хашић, члан;
проф. др Горан Марковић, члан

ИЗДАВАЧКИ САВЈЕТ:

академик проф. др Витомир Поповић, предсједник; проф. др Радомир Лукић, члан;
проф. др Љубинко Митровић, члан; гдин Јован Чизмовић,
члан; гђа Ирена Мојовић, члан; гђа Јасминка Широњић, члан

НАУЧНИ ОДБОР:

академик проф. др Рајко Кузмановић, предсједник, Република Српска;
академик Игор Леонидович Трунов, члан, Руска Федерација;
академик проф. др Владо Камбовски, члан, Сјеверна Македонија;
академик проф. др Миодраг Симовић, члан, БиХ;
академик проф. др Витомир Поповић, члан, Република Српска;
проф. др Жељко Мирјанић, члан, Република Српска;
проф. др Никола Мојовић, члан, Република Српска;
проф. др Љубинко Митровић, члан, БиХ;
проф. др Милан Шкулић, члан, Србија;
проф. др Маринко Учур, члан, Хрватска;
проф. др Жељко Бартуловић, члан, Хрватска;
проф. др Драгана Дамјановић, члан, Аустрија;
проф. др Вид Јакулин, члан, Словенија

Часопис „Правна ријеч“ излази два пута годишње.

СЈЕДИШТЕ РЕДАКЦИЈЕ ЧАСОПИСА

Ул. Веселина Маслеше бр. 28/1, Бања Лука, Телефон/факс: 051/212-320

www.udruzenjpravnika.org

ПРАВНА РИЈЕЧ

ЧАСОПИС ЗА ПРАВНУ ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ

Удружење правника Републике Српске основано је почетком 1996. године, а крајем 2003, доношењем статутарних, програмских и других докумената, обновљено је и утемељено као стручна, самостална, нестраначка организација правника у Републици Српској.

„Правна ријеч“, часопис за правну теорију и праксу, установљен је као гласило Удружења правника Републике Српске, које доприноси остваривању заједничких програмских интереса правника, професионалном унапређивању правне струке и развијању највиших моралних вриједности, правне етике и правне културе.

Часопис објављује чланке научног и стручног карактера из свих области права, те теоријска истраживања и студије из упоредног права и нашег права, као и материјале са научних, стручних и консултантских јавних расправа и других скупова правника. Часопис ће објављивати реферате, саопштења и дискусије са традиционалног савјетовања „Октобарски правнички дани“, под називом „Изградња и функционисање правног система“. У њему ће бити поклоњена пажња свему ономе што се збива у нашем правном животу и друштву у цјелини, а што доприноси стварању владавине права и модерне правне државе и изграђивању и нормалном функционисању нашег правног система. На његовим странама објављују се и одабране одлуке из судске, управне и арбитражне праксе, осврти и прикази нових књига из правне књижевности, као и разноврсни прилози из свакодневне правничке праксе.

Као гласило Удружења правника Републике Српске, часопис прати дјеловање правничке организације и о њој обавјештава читаоце и укупну јавност.

САДРЖАЈ

ДРЖАВНОПРАВНА ОБЛАСТ

Академик РАЈКО КУЗМАНОВИЋ
Мјесто и улога државе у савременом друштву13

Проф. др СЛОБОДАН П. ОРЛОВИЋ
Уставни положај локалне самоуправе – организација, органи, акти ...27

Алекса КУЗМАН, дипломирани правник
Локални омбудсман и остваривање права припадника
националних мањина у локалној самоуправи53

УПРАВНОПРАВНА ОБЛАСТ

Проф. др ЗОРИЦА ДРЉАЧА
Успостављање система индиректног опорезивања
у Босни и Херцеговини77

Проф. др МИЛОШ ПРИЦА
Правотворачки извори у управној материји101

Доц. др МИЛИЦА ТОРБИЦА
Улога органа државне управе у статусним питањима
јавног бележника у Републици Србији127

Жељка МИЛИНКОВИЋ, дипл. правник, мастер студент Управног права
Узурпација као друштвено – правни институт
управноправни аспекти143

Prof. dr Nevenko Vranješ
Analiza primjene preporuka institucije Ombudsmena
za ljudska prava u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini161

РАДНОПРАВНА ОБЛАСТ

Prof. dr. sc. MARINKO Đ. UČUR
Usklađivanje radnog zakonodavstva države – članice s pravnom
stečevinom (acquis communautaire-om) Europske unije (EU)181

Izv. prof. dr. MILORAD ĆUPURDIJA, prof. struč. stud.
DOMAGOJ ROŽAC, Univ. Mag. Iur., Pred.
**Pravni status radnika u javnim službama s posebnim osvrtom
na osobe uključene u nastavni proces u visokom obrazovanju**193

Проф. др РАЈКО КЛИЧКОВИЋ
Дипл. правник МИЛАН ЂУРАНОВИЋ,
Криза процеса колективног преговарања у Републици Српској213

Dr NEDELJKO Z. MILAKOVIĆ
**Zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik
nemaју status državnog službenika**235

ГРАЂАНСКОПРАВНА ОБЛАСТ

Академик проф. др МИОДРАГ ОРЛИЋ
Еволуција права на накнаду штете због губитка издржавања265

Dr. sc. DRAGAN BOLANČA
Pomorsko dobro Republike Hrvatske (Pojam, sadržaj i status)305

Prof. dr BRANKO MORAIT
Ma ANA MORAIT PRAŠTALO
Ekološke i ratne štete321

Проф. др ДАРКО РАДИЋ
(Не)одрживост концепта „државне имовине“347

Prof. dr ILIJA BABIĆ
Oslobođenje od objektivne odgovornosti za štetu359

Prof. dr SLOBODAN STANIŠIĆ
**Obezbjeđenje naknade štete u obliku
novčane rente i isplata ukupne svote**379

Prof. dr. GENC TRNAVCI
Zastara i prekluzija – sličnosti i razlike 403

др СТОЈАНА ПЕТРОВИЋ
Поступак утврђивања извршеникове имовине427

ПРИВРЕДНОПРАВНА ОБЛАСТ

Академик проф. др МИРКО ВАСИЉЕВИЋ
**Закон о привредним друштвима и акционарска
друштва за осигурање/реосигурање**451

Проф. др ВУК РАДОВИЋ
Ограничена способност и пробијање правне личности483

Проф. др ЗОРАН ВАСИЉЕВИЋ
**Трендови и перспективе оснивања друштава са ограниченом
одговорношћу у Босни и Херцеговини и сусједним државама**521

Проф. др ДАМЈАН ДАНИЛОВИЋ
Одбор за ревизију у банкама557

Виши асистент ЂОРЂЕ ПЕРИШИЋ, мр
**Крађа и пљачка као ослобођајући разлог од одговорности
за штету превозиоца робе у друмском превозу**579

МЕЂУНАРОДНОПРАВНА ОБЛАСТ

Академик проф. др ВИТОМИР ПОПОВИЋ
**Правни аспекти имовине у Босни и Херцеговини по
Дејтонском мировном споразуму**601

Доц. др ЈЕЛЕНА ВУКАДИНОВИЋ МАРКОВИЋ
Академик проф. др РАДОВАН ВУКАДИНОВИЋ
Превара у документарном акредитиву у англосаксонском праву615

Проф. др АЛЕКСАНДАР Љ. ЋИРИЋ
КОНТРАТРГОВИНА – Међународни компензациони послови641

Prof. dr DRAGO LJ. DIVLJAK
Концепт и правна природа јавног уговора у инвестиционом праву Србије ...665

Проф. др ЈЕЛЕНА ТЕРАНИЋ ПЕРИШИЋ
**Концепт посредне одговорности у Упоредном праву – с посебним
освртом на посредну одговорност у онлајн окружењу683**

КРИВИЧНОПРАВНА ОБЛАСТ

Академик проф. др СТАНКО БЕЈАТОВИЋ
**Начело опортунитета кривичног гоњења
и ефикасност кривичног поступка као међународни правни
стандард (искуства и поуке Републике Србије)703**

Akademik prof. dr BORIS KRIVOKAPIC
Problem krivične odgovornosti država u međunarodnom pravu741

Prof. dr DRAGAN JOVAŠEVIĆ
Institut „Delo malog značaja“ u krivičnom pravu Srbije777

Akademik prof. dr MIODRAG N. SIMOVIĆ
Prof. dr VLADIMIR M. SIMOVIĆ
Kućni zatvor kao oblik vaninstitucionalne reakcije na kriminalitet797

Prof. dr LJUBINKO MITROVIĆ
Doc. dr NIKOLINA GRBIĆ-PAVLOVIĆ
Procjena rizika u slučajevima nasilja u porodici u Republici Srpskoj825

Проф. др МАРИНА СИМОВИЋ
Проф. др МИОМИРА КОСТИЋ
**Међународни стандарди у области малолетничког
преступништва – обнављање прошлости841**

Проф. др МИЛЕ ШИКМАН
**Кривичноправна заштита од сексуалног насиља
– од очекивања до реалности861**

Др РАДЕНКО ЈАНКОВИЋ
**Одузимање имовинске користи у
консензуалним кривичним поступцима885**

Др ВЕЉКО ИКАНОВИЋ Изузетност краткотрајне казне затвора у кривичном законнику Републике Српске	913
Др МЛАДЕН ЈЕЛИЧИЋ Проф. др ВЕЉКО ТУРАЋАНИН Мигранти као пасивни субјекти кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи (материјалноправни и процесни аспекти)	929
Prof. dr DARKO RADULOVIĆ DIJANA RADULOVIĆ Извршење казне затвора у извршном кривичном zakonodavstvu Crne Gore	953
ЈОВАНА ТУРАЋАНИН Трговина људима и право на зараду у светлу пресуде Krachunova против Вугарске	975
SANDRA DOKIĆ Načelo ne bis in idem i pravna sigurnost građana	991

UDK 343.915-053.6:376.58

doi 10.7251/PR6924841S

Originalni naučni članak

MEĐUNARODNI STANDARDI U OBLASTI MALOLJETNIČKOG PRESTUPNIŠTVA – OBNAVLJANJE PROŠLOSTI

Prof. dr Marina M. Simović¹

Prof. dr Miomira Kostić²

***Apstrakt:** Autorke u radu naglašavaju značaj kontinuiranog kriminološkog, viktimološkog i penološkog posmatranja maloljetničke delinkvencije kao posebnog tipa kriminaliteta, različitog po bio-psiho-socijalnim osobinama od kriminaliteta punoljetnih lica. Osvrću se na kontekst retrospekcije međunarodnih standarda u oblasti maloljetničkog prestupništva. Ističu implementaciju tih standarda u krivično zakonodavstvo koje se odnosi na maloljetne učinioce krivičnih djela u Srbiji i zakonska rješenja iz 2005. godine. Podsjećaju i ukazuju na neophodnost izmjena nekih zakonskih rešenja koje su predlagane još 2014. godine, skoro devet godina prije tragičnih događaja u školi Ribnikar. Naglašavaju ponovno isticanje značaja i uloge porodice u razvoju odnosa odraslih i djece.*

***Ključne riječi:** maloljetnička delinkvencija; međunarodni standardi; porodica; zakon.*

¹ Sekretar Ombudsmena za djecu Republike Srpske, redovni profesor Fakulteta pravnih nauka Univerziteta „Apeiron” Banja Luka, e-mail: marina.simovic@gmail.com; <https://orcid.org/0009-0008-3330-4023>.

² Redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, e-mail: kosticm@prafak.ni.ac.rs; ORCID 0000-0002-1802-7733

1. UVODNA RAZMATRANJA³

U sociološko-kriminološkom smislu, maloljetnička delinkvencija se izdvaja kao poseban tip kriminaliteta, u odnosu na kriminalitet punoljetnih lica, zato što učinioce odlikuju drugačija bio-psiho-socijalna svojstva u odnosu na odrasle.⁴ U kriminološkoj literaturi današnjice neophodno je pozivati se na osnovne elemente pozitivizma, ali i istorijskopравnih saznanja u posmatranju regulative krivičnog položaja djece i maloljetnika kao učinilaca nedozvoljenih ponašanja. Posljednjih decenija 20. vijeka u krivičnom pravu i penologiji maloljetni delinkventi su se sagledavali kao osobe koje su svojim ponašanjem učinile štetu zajednici, a ne kao osobe koje su izvršile krivično djelo. Otuda dva modela utkana, dominantno ili eklektički, u regulisanje njihovog krivičnog i krivičnog procesnog položaja. Jedan je „zaštitnički model”, koji je bio kritikovan zbog arbitrarnosti i nepostojanja pravne sigurnosti i pravičnosti, a koncept socijalne zaštite zbog neograničene moći države u određivanju interesa maloljetnih prestupnika. Kritičari „zaštitničkog modela” istakli su potrebu ustanovljavanja novog modela u sistemu krivičnog odgovornosti maloljetnika. Taj alternativni, drugi model dobio je naziv „model pravičnosti” (justice model). Primjena ovog modela omogućava humanizaciju krivičnog tretmana prema maloljetnim delinkventima, zadovoljenje standarda u zaštiti prava maloljetnih delinkvenata kao osnovnih ljudskih prava i ostvarenje najvećeg stepena socijalnog staranja i zaštite ličnosti maloljetnika.

U međunarodnim dokumentima postavljeni su najveći standardi koje međunarodna zajednica zahtijeva od nacionalnih zakonodavstava u pogledu organizacije krivičnog pravosuđa za maloljetnike, specijalizacije maloljetničkog sudstva, prednosti primjene diverzionih postupaka, vaninstitucionalnog tretmana i mjera socijalne zaštite nad krivičnim mjerama.⁵

Pitanje formulisano dilemom o tome „kako zaštititi i zajednicu i najmlađe kada maloljetnici počine najteža krivična djela u Srbiji“,⁶ u stvari vraća po-

³ Rad je nastao kao rezultat finansiranja od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, prema Ugovoru evidencioni broj 451-03-65/2024-03/200120 od 5. februara 2024. godine.

⁴ Vidi Konstantinović Vilić, S., Nikolić Ristanović, V., Kostić, M. (2012). *Kriminologija*, Niš, Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu, str. 219-228.

⁵ Vidi Konstantinović Vilić, S., Kostić, M. (2011). *Penologija*, Niš, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, str. 275-293.

⁶ Milica Radenković Jeremić, Deca i krivična odgovornost: Kako zaštititi i zajednicu i najmlađe kada maloletnici počine najteža krivična dela u Srbiji, BBC NEWS na srpskom,

zornost na uzročno-posljedični odnos djece i njihove krivične odgovornosti, da li je ustanovljavati na način koji će neposredno, zakonski, sniziti funkcionalnu granicu krivične odgovornosti, ustanovljenu objektivnim uzrasnim mjerilom: od četrnaest na dvanaest godina ili - još niže. Ovaj rad stoga ima za cilj da ukaže na rješenja koja postoje u međunarodnom pravu i čije su norme implementirane u srpsko krivično zakonodavstvo, kao i u zakonodavstvo socijalne zaštite. Osnovni metodi su istorijskopравни i normativni.

2. KONTEKST RETROSPEKCIJE MEĐUNARODNIH STANDARDNA U OBLASTI MALOLJETNIČKOG PRESTUPNIŠTVA

Međunarodni dokumenti sadrže relevantne norme koje predstavljaju polaznu osnovu za definisanje pravosudnog sistema za maloljetnike i standarde u oblasti maloljetničkog prestupništva. Na taj način se određuje politički minimum koje nacionalna zakonodavstva treba da ispune u pogledu uslova pod kojima se maloljetni prestupnici lišavaju slobode, zabrane smrtne kazne i doživotnog zatvora za maloljetnike, poštovanja osnovnih ljudskih prava prilikom izvršenja izrečene kazne ili primjene vaspitnih mjera radi „reintegracije” mladih u sukobu sa zakonom u društvenu zajednicu.

Najznačajniji međunarodni dokumenti (konvencije, sporazumi), obavezujući za zemlje koje su ih ratifikovale i zvanično objavile i neobavezujući (deklaracije, smjernice, pravila), koji su objavljeni na međunarodnom forumu, ali nisu formalno obavezni u pogledu primene, su⁷: Standardna minimalna pravila o postupanju sa zatvorenicima, donijeta na Prvom kongresu UN o prevenciji kriminaliteta i postupanju sa delinkventima u Ženevi (1955)⁸; Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (ICCPR⁹, 1966)¹⁰; Kon-

21 septembar 2023, <https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-66547269>, pristup: 5.3.2024.

⁷ Vidi takođe: Stevanović, I. Prava deteta i reforma maloletničkog krivičnog pravosuđa u Republici Srbiji, IKSI, 317-332. <http://institutecsr.iksi.ac.rs/278/1/ivana%20stevanovic%20%282%29.pdf>, pristup: 5.3.2024.

⁸ *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social Council by its resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977, <http://www2.ohchr.org/english/law/treatmentprisoners.htm>.

⁹ *International Covenant on Civil and Political Rights*.

¹⁰ Zakon o ratifikaciji Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, *Službeni list SFRJ*, broj 7/71

vencija UN o pravima djeteta (CRC¹¹, 1989)¹²; Standardna minimalna pravila UN za maloljetničko pravosuđe - Pekinška pravila (1985)¹³; Smjernice UN za prevenciju maloljetničke delinkvencije - Rijadske smernice (1990)¹⁴; Pravila UN za zaštitu maloljetnika lišenih slobode - JDL pravila (1990)¹⁵ i Standardna minimalna pravila UN za alternativne kaznene mjere – Tokijska pravila (1990).¹⁶

Standardna minimalna pravila o postupanju sa zatvorenima postavila su princip razdvajanja „mladih zatvorenika” od odraslih u zatvorskim uslovima i razdvajanja maloljetnih i punoljetnih pritvorenih i osuđenih zatvorenika. *Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravimam* zabranjuje izricanje smrtne kazne osobama proglašenim krivim za zločin izvršen kada su bili mlađi od 18 godina i sadrži odredbu (član 14.4.) da će sudski postupak prema maloljetnoj osobi biti takav „da će se uzeti u obzir njen uzrast i želja za unapređivanjem njene rehabilitacije”.

2.1. Konvencija UN o pravima djeteta

Konvencija UN o pravima djeteta je objedinila Pekinška pravila i Rijadske smjernice. Ona je obavezujući dokument za zemlje potpisnice za razliku od smjernica i preporuka koje to nisu. Najznačajniji članovi Konvencije koji se odnose na djecu i maloljetnike, u okviru krivičnog pravosuđa, su čl. 37., 39. i 40.

Član 37. Konvencija sadrži odredbe kojima se dijete štiti od mučenja, drugog okrutnog ili ponižavajućeg postupka ili kazne, primjene smrtne kazne

¹¹ *Convention on the Rights of the Child.*

¹² Zakon o ratifikaciji Konvencije UN-a o pravima djeteta, *Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori*, broj 11/81

¹³ Usvojena rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 40/33 od 29. novembra 1985. godine (A/Rezol/40/33).

¹⁴ Usvojene rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 45/112 od 14. decembra 1990. godine (A/Rezol/45/112).

¹⁵ Pravila o zaštiti maloljetnika lišenih slobode, usvojena rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 45/113 od 14. decembra 1990. godine (A/Rezol/45/113, 14. decembar 1990).

¹⁶ Usvojena rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 45/100 od 14. decembra 1990. godine (A/Rezol/45/110). Ova pravila promovišu alternativne sankcije umjesto institucionalnih mjera za maloljetnike u sukobu sa zakonom. Njihov cilj je veća uključenost lokalne zajednice u primjeni krivičnog zakonodavstva, posebno u postupanju prema počiniocima i unapređenju njihove odgovornosti prema društvu.

i kazne doživotnog zatvora, bez mogućnosti pomilovanja i nezakonitog ili svojevolijskog lišenja slobode. Pored toga, predviđeni su uslovi hapšenja, zadržavanja u pritvoru ili zatvaranja; naglašeno je da se ove mjere mogu primjenjivati samo u skladu sa zakonom, kao poslednja moguća mjera i za najkraći vremenski period. Ovim članom se djetetu lišenom slobode garantuje: humano postupanje uvažavanje njegovih potreba u skladu sa uzrastom, odvajanje od odraslih lica, održavanje kontakta sa porodicom i pristup pravnoj i drugoj odgovarajućoj pomoći.

Odredbe člana 39. Konvencije o pravima djeteta odnose se na djecu koja su bile žrtve različitih oblika uznemiravanja, iskorišćavanja, zlostavljanja, mučenja ili bilo kog drugog oblika okrutnog, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja ili oružanog sukoba. Prema Konvenciji, države ugovornice su obavezne da preduzmu sve mere kojima bi se podsticao fizički i psihički oporavak i društvena reintegracija djece žrtava navedenih postupaka u uslovima koji podstiču zdravlje, samopoštovanje i dostojanstvo djeteta. Primjena ovih odredaba doprinijela bi boljoj zaštiti djece – žrtava, na primjer, okrutnog i neprofesionalnog ponašanja policijskih službenika, osoblja ustanova za izvršenje kazne ili vaspitne mjere, neadekvatnog postupanja u krivičnom postupku i sl.

Konvencija o pravima djeteta (član 40.) propisuje minimalne standarde za postupanje sa djecom koja dođu u kontakt sa sistemom krivičnog pravosuđa. To su slučajevi kada dijete bude osumnjičeno, optuženo ili proglašeno krivim za one radnje koje su u krivičnom zakonu propisane kao krivično djelo. Opšta odredba polazi od toga da pri tretmanu djeteta u sukobu sa zakonom treba poći od toga da je „poželjno unapređivanje djeteta i njegovo preuzimanje konstruktivne uloge u društvu” (član 40. stav 1. Konvencije). Minimalni uslovi, koje u nacionalnom krivičnom zakonodavstvu države ugovornice moraju predvidjeti su: a) nijedno dijete neće biti osumnjičeno, optuženo, odnosno proglašeno krivim za krivično djelo koje u trenutku izvršenja nije bilo predviđeno krivičnim zakonom kao takvo, b) svako dijete osumnjičeno ili optuženo za izvršeno krivično djelo ima najmanje sljedeće garancije:

- da se smatra nevinim dok se ne dokaže suprotno u skladu sa zakonom;
- da bude odmah i jasno upoznato o tome za šta se tereti, ukoliko je to prikladno, preko roditelja ili zakonskih staratelja i da mu bude obezbijeđena potrebna pravna i druga pomoć u pripremi i prezentaciji svoje odbrane;
- da se bez odlaganja slučaj maloljetnika uzme u razmatranje od strane odgovarajućeg, nadležnog i samostalnog organa ili sudskog organa u poštenom postupku u skladu sa zakonskim propisima, uz obezbjeđivanje pravne

ili druge odgovarajuće pomoći i, ukoliko to ne bi bilo protiv interesa djeteta, uzimajući u obzir njegov uzrast ili situaciju, prisustvo roditelja ili zakonskog staratelja;

- da ne bude prisiljeno da svjedoči ili da prizna krivicu, da ono ispita ili da budu ispitani svjedoci druge strane i da se obezbijedi učešće i saslušanje njegovih svjedoka pod jednakim uslovima;

- da, ukoliko se smatra da je prekršilo krivični zakon, takvu odluku i svaku dosuđenu mjeru koja iz tog proizilazi, ponovo razmatra viši, nadležan, nezavisan i nepristrasan organ ili sudsko tijelo u skladu sa zakonom;

- da ima besplatnu pomoć prevodioca ukoliko dijete ne može da razumije ili ne govori jezik koji se koristi;

- da se poštuje njegova privatnost u svim fazama postupka.

Konvencija o pravima djeteta propisuje (član 40. stav 3.) da strane ugovornice imaju obavezu da podstiču stvaranje zakona, postupaka, organa i ustanova koji se izričito odnose na djecu i bave djecom koja su osumnjičena, optužena ili za koju je utvrđeno da su prekršila zakon. Konvencijom je takođe predviđeno da je u krivičnom zakonodavstvu neophodno utvrditi najnižu starosnu granicu ispod koje djeca ne bi mogla biti smatrana sposobnom za kršenje krivičnog zakona. U skladu sa Konvencijom, Zakon o maloljetnim učiniocima krivičnih djela i krivičnopravnoj zaštiti maloljetnih lica Republike Srbije predviđa da se licu koje nije navršilo četrnaest godina ne mogu izreći krivične sankcije niti primijeniti druge mjere koje zakon predviđa, da je maloljetnik lice koje je u vrijeme izvršenja krivičnog djela navršilo četrnaest, a nije navršilo osamnaest godina i da se maloljetnicima za učinjena krivična dela mogu izreći vaspitne mjere, kazna maloletničkog zatvora i mjere bezbjednosti (čl. 2., 3. i 9. ovog zakona).

Prilikom odlučivanja o merama koje će biti primijenjene, Konvencija o pravima djeteta daje prioritet postupanju izvan sudskog postupka, s tim da u potpunosti budu poštovana ljudska prava i zakonska zaštita (član 40. stav 3.). Osim toga, navodi se veliki broj mjera, kao što su: briga, usmjeravanje, nadzor, pravna pomoć, uslovno kažnjavanje, prihvatanje, obrazovanje, program stručne obuke i druge alternative institucionalnoj brizi, koje mogu biti primijenjene kako bi se obezbijedilo da se sa djecom postupa na način koji odgovara njihovoj dobrobiti i koji je srazmjeran kako okolnostima, tako i učinjenom djelu (član 40. stav 4. Konvencije).

2.2. Standardna minimalna pravila UN za maloljetničko pravosuđe tzv. Pekinška pravila¹⁷

Ova pravila su usvojena od strane Ujedinjenih nacija 1985. godine (koja je bila proglašena za Međunarodnu godinu mladih) i djeluju unutar okvira dva skupa pravila koja upravljaju pravosudnim sistemom za maloljetne prestupnike: Smjernica za prevenciju maloljetničke delinkvencije UN ili smjernica iz Rijada i Pravila UN za zaštitu maloljetnika lišenih slobode ili JDL pravila. Pravila su preporučljiva i nisu obavezujuća, ali, neki od principa izraženih u Pravilima, obuhvaćeni su Konvencijom o pravima djeteta i time su dobila obavezujuću snagu.¹⁸ Značaj Pekinških pravila je u tome što ona daju smjernice potrebne za uspostavljanje i razvoj zasebnih i specijalizovanih pravosudnih sistema za maloljetnike. Pravila su podijeljena na šest dijelova: opšti principi; istraga i tužba; izricanje presude i odluka; neinstitucionalni tretman; institucionalni tretman; istraživanje, planiranje, formulisanje politike i procjena.¹⁹

2.3. Smjernice Ujedinjenih nacija za prevenciju maloljetničke delinkvencije (Rijadske smjernice)

Generalna skupština UN je na plenarnom zasjedanju održanom 14. decembra 1990. godine donijela Smjernice za prevenciju maloljetničke delinkvencije, tzv. Rijadske smjernice. Pored osnovnih principa, Smjernice sadrže sljedeće dijelove: domašaj Smjernica, opšta prevencija, procesi socijalizacije (porodica, obrazovanje, zajednica, mediji), socijalna politika, zakonodavstvo i maloljetničko pravosuđe, istraživanja, razvojna politika i saradnja.

U Smjernicama se ističe da je sprječavanje maloljetničke delinkvencije ključni dio za sprječavanje kriminaliteta u društvu. U tom smislu, treba da bude priznata potreba i važnost napredne preventivne politike za sprječavanje delinkvencije, kao i sistematsko proučavanje i detaljno razrađivanje mjera na tom planu. Dijete ne treba da bude kriminalizovano i kažnjavano zbog pona-

¹⁷ *Odabrani međunarodni instrumenti u oblasti prava djeteta*, Jugoslovenski centar za prava djeteta, Beograd, 1999., str. 55. i *Međunarodni instrumenti u oblasti rada sa djecom u sukobu sa zakonom*, materijal sa Simpozijuma o maloljetničkom prestupništvu u BiH, Jahorina 29. i 30. oktobra 2003. godine.

¹⁸ Član 40 Konvencije o pravima djeteta predstavlja sažetu verziju Pekinških pravila, jer sadrži skoro sve osnovne principe navedene u Pekinškim pravilima.

¹⁹ Vidjeti detaljno: Konstantinović Vilić, S., Kostić, M., op. cit., str. 284-287.

šanja koje ne izaziva ozbiljnije štete po razvoj djeteta ili negativne posljedice po druge. U žiži svakog preventivnog programa treba da bude dobrobit mladih - počev od njihovog ranog djetinjstva pa nadalje.

Prema jednom od bitnih stavova postavljenih u Smjernicama, koji se odnosi na preddelinkventno ponašanje maloljetnika, „mladalačko ponašanje ili postupci koji nisu u skladu sa sveukupnim društvenim normama i vrijednostima, često su dio sazrevanja i procesa odrastanja, što se spontano gubi kod većine pojedinaca kada pređu u doba zrelosti”. Veliki broj maloljetnika ponaša se bar jednom devijantno prije izvršenja krivičnog djela, ali se takvo ponašanje ne prijavljuje i ne otkriva. Međutim, kada se otkrije, u interesu je i zajednice i izvršioca, da društvo na takvo ponašanje reaguje i da pokuša da mladu osobu odvrati od kriminaliteta. Reagovanje na maloljetničku delinkvenciju ima nekoliko ciljeva: da podstiče proces promjene ponašanja pomažući maloljetniku da se osjeti odgovornim za svoja djela i shvati njihov uticaj na druge; da njeguje integrisanje, a ne otuđivanje; da izbjegava uključivanje formalnog sudskog sistema i kažnjavanje lišavanjem slobode.

Preventivna politika i mjere koje se primjenjuju, prema tekstu Smjernica, treba da obuhvate:

- stvaranje mogućnosti za obrazovanje, koje odgovaraju potrebama mladih i služe kao mehanizam podrške obezbjeđivanju razvoja njihove ličnosti, posebno onih maloljetnika kojima je potrebna specijalna društvena briga i zaštita

- specijalizovanu filozofiju i pristup sprječavanju delinkvencije, koji su zasnovani na zakonima, procesima, institucijama, sredstvima i mreži za pružanje usluga, usmjerenim na smanjivanje motivacije, potreba i mogućnosti za izvršavanje prestupa,

- zvanično reagovanje koje je u opštem interesu mlade osobe i koje se rukovodi pravičnošću i pravednošću,

- obezbjeđivanje dobrobiti, razvoja, prava i interesa svih mladih,

- uvažavanje činjenice da je mladalačko ponašanje ili djelovanje, koje nije u skladu sa opštim društvenim normama i vrijednostima, često dio procesa sazrevanja i odrastanja i ima tendenciju da spontano nestane kod najvećeg broja pojedinaca, njihovom evolucijom u odrasle osobe,

- svijest da prema preovlađujućem mišljenju stručnjaka obilježavanje mlade osobe kao „devijantne”, „delinkventne” ili „preddelinkventne” često doprinosi stvaranju utvrđenog obrasca nepoželjnog ponašanja mladih.

U dijelu Smjernica „Socijalna politika” naglašava se, pored ostalog, da smještaj mladih u institucije treba da bude poslednja mjera i da se primjenju-

je u minimalnom neophodnom trajanju i u interesu mladih. Kriterijumi koji opravdavaju formalnu intervenciju tog tipa treba da budu striktno definisani i ograničeni na sljedeće situacije:

- kada su roditelji ili staratelji naškodili djetetu ili mladoj osobi;
- kada su roditelji ili staratelji seksualno, fizički ili emotivno zlostavljali dijete ili mladu osobu;
- kada su roditelji ili staratelji zapostavili, napustili ili eksploitalisali dijete ili mladu osobu;
- kada zbog ponašanja roditelja ili staratelja djetetu ili mladoj osobi prijeti fizička ili moralna opasnost;
- kada se ozbiljna fizička ili psihološka opasnost za dijete ili mladu osobu ispoljila u njegovom ili njenom ponašanju, a ni roditelji, ni staratelji, ni sama maloljetna osoba, niti društvene službe vanboravišnog karaktera ne mogu da otklone tu opasnost sredstvima drugačijim od smještanja u instituciju.

Dio Smjernica, koji se odnosi na zakonodavstvo i maloljetničko pravosuđe (čl. 52-59.), utvrđuje neophodnost donošenja i sprovođenja zakona kojima se sprječava viktimizacija, zlostavljanje, eksploatacija i korišćenje djece i mladih za kriminalne aktivnosti. I ovdje se, kao i u Pekinškim pravilima, ističe da nijedno dijete ili mlada osoba ne treba da bude podvrgnuta surovim ili degradirajućim vaspitnim ili kaznenim mjerama kod kuće, u školi ili bilo kojoj drugoj instituciji. Da bi se spriječila stigmatizacija, viktimizacija i kriminalizacija mladih, potrebno je, prema tekstu Smjernica, usvojiti zakone koji bi obezbijedili da se ne smatra prestupom nijedan postupak mlade osobe koji ne bi bio smatran prestupom ili ne bi bio kažnjiv - ako ga izvrši odrasla osoba.

Posebno je važno da Smjernice predviđaju mogućnost stvaranja ombudsmana ili sličnog nezavisnog organa, koji bi obavezno bio da se štite status, prava i interesi mladih, kao i da se ta pitanja prosljeđuju odgovarajućim postojećim službama. Ombudsman ili drugi za to određeni organ nadgledao bi primjenu Rijadskih smjernica i Pekinških pravila, objavljuvao bi izvještaj o postignutom napretku i teškoćama u primeni ovog instrumenta. Pored ombudsmana, treba da bude ustanovljena služba za zastupanje djece.

2.4. Pravila Ujedinjenih nacija o zaštiti maloljetnika lišenih slobode

Ova pravila donijeta su rezolucijom UN 45/113 od 14. decembra 1990. godine. Ustanovljena su, prije svega, sa ciljem da utiču na smanjenje štetnih posljedica koje mogu nastati u slučajevima lišavanja slobode maloljetnika

i namijenjena uspostavljanju minimalnih standarda radi suzbijanja štetnih efekata svih tipova lišavanja slobode i njegovanju integracije maloljetnika u društvo. Pravila bi trebalo inkorporirati u nacionalno zakonodavstvo i ona bi trebalo da posluže kao smjernice svim profesionalcima uključenim u pravosudni sistem za maloljetne prestupnike.²⁰

2.5. Standardna minimalna pravila Ujedinjenih nacija za alternativne kaznene mjere ili Tokijska pravila

Ova pravila su usvojena rezolucijom Generalne skupštine 45/110 od 14. decembra 1990. godine. Pravilima se promoviše upotreba nezavodskih ili alternativnih kaznenih mjera, kao minimalne pravne zaštite za osobe kojima se izriču mjere alternativne zatvaranju. Namjena pravila je da se društvena zajednica više uključi u upravljanje krivičnim pravosuđem, a posebno u tretman prestupnika, kao i da se među prestupnicima promoviše osjećaj odgovornosti prema društvu. Primjena Pravila je predviđena za sve osobe koje su predmet gonjenja, suđenja ili izvršenja presude i za koje se koristi termin „prestupnici”

Pravila će se primjenjivati bez ikakve diskriminacije na osnovu rase, boje, pola, dobi, jezika, vjeroispovijesti, političkog i drugog mišljenja, nacionalnog ili društvenog porijekla, imovinskog stanja, mjesta rođenja ili drugog statusa.

U pogledu broja alternativnih mjera, Pravila naglašavaju da sistem krivičnog pravosuđa treba da obezbijedi primjenu širokog spektra alternativnih kaznenih mjera, od faze prije suđenja do faze poslije izricanja presude. Primjena alternativnih kaznenih mjera, koje nameću obavezu prestupniku, uslovljena je njegovim pristankom. U toku primjene alternativnih kaznenih mjera u potpunosti će biti ispoštovano pravo prestupnika na privatnost, kao i pravo na privatnost njegove porodice. Osim toga, strogo povjerljiva će biti i lična evidencija o prestupniku, koja se može staviti na uvid samo osobama kojih se direktno tiče odlučivanje o prestupnikovom slučaju ili drugim ovlašćenim osobama.

Dio Pravila koji reguliše „Fazu prije suđenja” predviđa mogućnost da u periodu prije suđenja policija, služba gonjenja ili druge agencije koje se bave krivičnim slučajevima mogu da oslobode prestupnika ukoliko budu smatrale da nije potrebno dalje nastaviti sa slučajem radi zaštite društva, prevencije kriminala ili poštovanja zakona i prava žrtava. Tužilac može u lakšim

²⁰ Vidjeti detaljno, na primjer, Konstantinović Vilić, S., Kostić, M., op. cit., str. 289-292.

slučajevima izreći odgovarajuće alternativne kaznene mjere. Kao i u drugim dokumentima, i u ovom je predviđeno „izbjegavanje pritvora prije suđenja”, odnosno izričito je navedeno da u krivičnim postupcima pritvor prije suđenja može biti primijenjen samo kao poslednja mjera, uz dužnu pažnju prema istrazi navednog prestupa i radi zaštite društva i žrtve. Ukoliko bude određen pritvor prije suđenja, on treba da traje što je moguće kraće, a alternative pritvoru će biti upotrijebljene u što ranijoj fazi.

U dijelu Pravila pod naslovom „Faza suđenja i izricanja presude” navedeno je, pored ostalog, da sud treba da pribavi izvještaj o socijalnom statusu koji sadrži: socijalne podatke o prestupniku; vrstu poslednjeg izvršenog i ranije izvršenih prestupa i informacije i preporuke relevantne za odlučivanje o presudi. Takođe je predviđeno da sudski organ, imajući na raspolaganju nekoliko alternativnih kaznenih mjera, treba u fazi donošenja odluke da uzme u obzir potrebe prestupnika za rehabilitacijom, zaštitu društva i interese žrtve. U ovom dijelu predviđene su alternativne mjere koje organ koji donosi presudu, može odrediti: (a) opomena, ukor, upozorenje (usmene sankcije), (b) uslovno puštanje na slobodu, (c) statusne kazne, (d) ekonomske sankcije i novčane kazne (globe i dnevne globe), (e) zapljenjivanje ili nalog o oduzimanju, (f) odšteta žrtvi ili nalog o kompenzaciji; (g) uslovna ili odložena kazna, (h) uslovna osuda i sudski nadzor, (i) nalog o radu u zajednici, (j) upućivanje u disciplinski dnevni centar, (k) kućni pritvor, (l) bilo koji drugi oblik neinstitucionalnog tretmana, (m) neke kombinacije navedenih mjera.

Pravila predviđaju da odluka poslije izricanja presude može uključivati: odsustvo ili upućivanje u poluotvorene ustanove, otpust zbog rada ili obrazovanja, različite oblike uslovne osude, smanjenje zatvorske kazne i pomilovanje. Nad sprovođenjem alternativnih mjera treba da se vrši nadzor čija je svrha smanjenje mogućnosti da se ponovo izvrši prestup i pomaganje prestupniku pri društvenoj integraciji. U svakom slučaju, prestupnicima treba pružiti psihološku, društvenu i materijalnu pomoć i priliku da ojačaju veze sa zajednicom i njihovu reintegraciju u društvo. Kada je u pitanju trajanje alternativnih kaznenih mjera, Pravila utvrđuju da se neće prekoračiti period koji je ustanovio nadležni organ u skladu sa zakonom i da se može donijeti odluka o ranom okončanju mjere - ukoliko je prestupnik na mjeru povoljno reagovao.

Pravila dalje regulišu: proces tretmana, disciplinu i kršenje uslova, osoblje, učešće javnosti kroz rad volontera i korišćenje drugih resursa u zajednici i istraživanje, planiranje, izradu politike i evaluaciju.

Proces tretmana, kako Pravila predviđaju, odvija se kroz rad na slučaju, grupni tretman, razne programe i specijalizovani tretman različitih kategorija

prestupnika. Kakav će biti tretman, zavisi od mnogih okolnosti, prije svega, od toga kakva je prošlost prestupnika, njegova ličnost, sklonosti, inteligencija, vrijednosti i posebno okolnosti koje su dovele do prestupa. Tretman sprovode stručnjaci sa odgovarajućim obrazovanjem i praktičnim iskustvom, a za svakog prestupnika se otvara dosije koji vodi nadležni organ.

U okviru Pravila postoje odredbe o postupanju nadležnih organa u slučaju nepoštovanja primijenjenih alternativnih mjera. Ukoliko prestupnik prekrši uslove koje treba da poštuje u okviru primijenjene alternativne mjere, može doći do izmjene ili povlačenja alternativne kaznene mjere. U tom slučaju, nadležni organ može ustanoviti neku drugu alternativnu mjeru, što znači da nije neminovna zamjena alternativne mjere kaznom zatvora. Zatvorska kazna se može izreći samo u nedostatku drugih odgovarajućih alternativa. Ukoliko nadležni organ pod zakonom određenim uslovima izmijeni ili povuče alternativnu mjeru, prestupnik ima pravo žalbe sudskom ili drugom nezavisnom nadležnom organu.

Prilikom sprovođenja svih oblika tretmana prema maloljetnim prestupnicima neophodno je da osoblje, koje dolazi u kontakt sa maloljetnikom i primjenjuje tretman, bude obrazovano na odgovarajući način i da ima praktično iskustvo. Zbog toga, Pravila u nekoliko odredbi razrađuju stručnost, kvalifikaciju i obuku osoblja koje primjenjuje alternativne kaznene mjere. Veoma je važno da se stalno unaprjeđuje znanje i razvijaju stručne sposobnosti obukom na radnom mjestu i kursevima obnove znanja.

S obzirom na to da je primjena alternativnih kaznenih mjera povezana sa učešćem odgovarajućih resursa u društvenoj zajednici, u Pravilima se ističe da je učešće javnosti jedan od najvažnijih faktora u poboljšanju veze između prestupnika sa porodicom i zajednicom. Zbog toga je, kako se ističe u Pravilima, neophodno: stalno podsticati vladine agencije, privatni sektor i širu javnost na podržavanje volonterskih organizacija koje promovišu primjenu alternativnih kaznenih mjera; redovno organizovati konferencije, simpozijume i druge aktivnosti da bi se stimulisala svijest o potrebi za učešćem javnosti u primjeni alternativnih kaznenih mjera i korišćenje svih sredstava javnog informisanja u kreiranju konstruktivnog stava prema primjeni alternativnih kaznenih mjera.

Širenje primene alternativnih kaznenih mjera moguće je jedino ukoliko se redovno istražuje problem, analiziraju podaci i uspostavljaju veze između službi odgovornih za alternativne kaznene mjere i drugih grana u sistemu krivičnog pravosuđa. Poslednji dio Pravila upravo se odnosi na istraživanje, izradu politike i razvoj programa, kao i uspostavljanje veza sa relevantnim

agencijama i aktivnostima. Značajno je takođe pomenuti i međunarodnu saradnju koja je, prema tekstu Pravila, neophodna i značajna i sastoji se u promovisanju saradnje na polju istraživanja, obuke, tehničke pomoći i razmjene informacija među zemljama članicama, kroz tijela UN za prevenciju kriminaliteta i tretman prestupnika, uz blisku saradnju Ogranka za prevenciju kriminaliteta i krivično pravosuđe Centra za društveni razvoj i humanitarne poslove Sekretarijata Ujedinjenih nacija.

3. ZAKON O MALOLJETNICIMA REPUBLIKE SRBIJE – PRIMJER DOBRE IMPLEMENTACIJE MEĐUNARODNIH PRAVILA

U krivičnopravnim propisima Republike Srbije, koja je ratifikovala Konvenciju o pravima djeteta, u potpunosti su implementirani navedeni članovi Konvencije. U Republici Srbiji je od 1. januara 2006. godine počeo da se primjenjuje novi, poseban Zakon o maloljetnim učiniocima krivičnih djela i krivičnopravnoj zaštiti maloljetnih lica (u daljem tekstu: Zakon o maloljetnicima)²¹ čije se odredbe odnose na materijalno krivično pravo, organe koji ga primjenjuju, krivični postupak i izvršenje krivičnih sankcija prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela, kao i na zaštitu djece i maloljetnika kao oštećenih u krivičnom postupku.

Iz krivičnopravnih odredbi o maloljetnicima, sadržanih u Zakonu o maloljetnicima (čl. 5 – 9.), proizilazi da se prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela mogu primijeniti: jedan ili više vaspitnih naloga, vaspitne mjere, kazna zatvora i mjere bezbjednosti predviđene čl. 79. Krivičnog zakonika, osim zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti. Ove odredbe zakona pokazuju da je prema maloljetnicima potpuno isključena primjena smrtne kazne ili doživotnog zatvora. Izričito je predviđeno da organ unutrašnjih poslova ne može zadržati maloljetnika radi prikupljanja obavještenja ili saslušavanja, što znači da maloljetnik ne može biti u tzv. policijskom pritvoru. Kada od maloljetnika prikuplja obavještenja, policajac za maloljetnike (lice koje je steklo posebna znanja iz oblasti prava djeteta i prestupništva mladih) mora to učiniti u prisustvu roditelja, usvojioca, odnosno staraoca maloljetnika (čl. 61. i 60.). U pogledu pritvora, kada je pokrenut sudski postupak prema maloljetniku, član 67. izričito predviđa da se pritvor može samo izuzetno odrediti.

²¹ *Službeni glasnik Republike Srbije*, broj 85, od 6. oktobra 2005. godine.

U članu 48. stav 2. Zakona o maloljetnicima predviđeno je da pri preduzimanju radnji kojima prisustvuje maloljetnik, a naročito pri njegovom saslušanju, učesnici u postupku su dužni da obazrivo postupaju, vodeći računa o zrelosti, drugim ličnim svojstvima i zaštiti privatnosti maloljetnika, kako vođenje krivičnog postupka ne bi štetno uticalo na njegov razvoj. Obazrivo i humano postupanje prema maloljetniku predviđeno je i u fazi izvršenja krivičnih sankcija. U članu 89. Zakona o maloljetnicima naglašava se da u toku izvršenja krivičnih sankcija prema maloljetniku treba postupati na način koji odgovara njegovom uzrastu, stepenu zrelosti i drugim svojstvima ličnosti, uz poštovanje dostojanstva ličnosti maloljetnika, podsticanja njegovog cjelovitog razvoja i učešća u sopstvenoj resocijalizaciji, pridržavajući se savremenih pedagoških, psiholoških i penoloških znanja i iskustava.

Pristup pravnoj i drugoj odgovarajućoj pomoći garantovan je maloljetnim izvršiocima krivičnih djela na taj način što je predviđeno da maloljetnik mora imati branioca prilikom prvog saslušanja, kao i tokom čitavog postupka (član 49.) i da protiv presude kojom je maloljetniku izrečena kazna maloljetničkog zatvora, protiv rješenja kojim je maloljetniku izrečena vaspitna mjera i protiv rješenja o obustavi postupka iz člana 78. stav 2., mogu izjaviti žalbu sva lica koja imaju pravo na žalbu protiv presude u smislu člana 364. Zakonika o krivičnom postupku u roku od osam dana od dana prijema presude, odnosno rješenja.

Treba takođe naglasiti da se, u skladu sa međunarodnim propisima, posebno naglašava hitnost postupka koji se vodi prema maloljetnim izvršiocima krivičnih djela. Član 56. propisuje da su organi koji učestvuju u postupku prema maloljetniku, kao i drugi organi i ustanove od kojih se traže obavještenja, izvještaji ili mišljenja, dužni da postupaju najhitnije kako bi se postupak što prije završio.

Istražni sudija može odrediti da se maloljetnik stavi u pritvor ako postoje razlozi iz člana 142. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku samo ako se svrha radi čijeg je ostvarenja pritvor određen - ne može postići mjerom privremenog smještaja maloljetnika. Trajanje pritvora je vremenski ograničeno: na osnovu rješenja o pritvoru koje je donio sudija za maloljetnike pritvor može u pripremnom postupku trajati najduže mjesec dana, a vijeće za maloljetnike može, iz opravdanih razloga, produžiti pritvor najduže za još mjesec dana. Poslije završetka pripremnog postupka, pritvor prema starijem maloljetniku može trajati najduže do šest mjeseci, a prema mlađem maloljetniku najduže četiri mjeseca. Od izricanja vaspitne mjere upućivanja u vaspitno-popravni dom i od izricanja kazne maloljetničkog zatvora pritvor prema maloljetniku može trajati najduže šest mjeseci. Osim toga, kada se maloljetnik dovodi u smislu člana 135. Zakonika o krivičnom postupku, ovu mjeru sprovode služ-

bena lica organa unutrašnjih poslova u civilnoj odjeći, vodeći računa da to čine na neupadljiv način.

„Svi odrasli su nekada bili djeca ... ali samo malo njih se toga sjeća“, riječi su Antoine de Saint-Exupéry²² iz njegovog romana, pod originalnim naslovom *Le Petit Prince*²³ objavljenom davne 1943. godine u Njujorku. Zanimljivo je, spram nomotehničke prakse i principa u odnosu na druge zakonske tekstove iz oblasti krivičnog prava, da Zakon o maloljetnicima nikada, od 2005. godine, nije mijenjan, niti dopunjavan. U stvari, nameće se kao osnovano da je praksa dobrog normiranja pokazatelj primjene ovog zakona sa podzakonskim aktima, a da se do sada jedino postavilo pitanje dosljednosti sprovođenja svih normi zakona (izricanje i izvršenje vaspitnih naloga, na primjer).

Zanimljivo je posmatrati proces predlaganja izmjena i dopuna Zakona o maloljetnicima, čak devet godina unazad, prije tragičnog događaja u Ribnikaru.²⁴ U *on line* izdanju dnevnog lista Politika, od ponedjeljka 23. juna 2014. godine objavljen je napis nakon savjetovanja pravnika na Tari pod nazivom: „Sprema se novi zakon o maloljetnicima“.²⁵ U napisu se navodi da je Ministarstvo pravde „formiralo radnu grupu koja je napisala radnu verziju novog zakona, a prvo što je promijenjeno jeste njegov naziv: Zakon o maloljetnim učinocima krivičnih djela i zaštiti maloljetnih lica u krivičnom postupku – umjesto sadašnjeg naziva Zakon o maloljetnim učinocima krivičnih djela i krivičnopravnoj zaštiti maloljetnih lica. Novi zakon predviđa da se za lakša krivična djela, zapriječena kaznom zatvora do pet godina ili novčanom kaznom, ne pokreće krivični postupak, već da i javni tužioci i sudije odmah pokušaju s primjenom vaspitnog naloga. Uz to, navedene su i novine/unaprjeđenje rješenja iz 2005. godine, radi preventivnog djelovanja, u specijalnom i generalnom smislu - smanjenja rastućeg obima maloljetničke delinkvencije

²² Antoine Marie Jean-Baptiste Roger, Vicomte de Saint-Exupéry (1900 – 1944.), poznat jednostavno kao Antoine de Saint-Exupéry, dobitnik je nekoliko prestižnih književnih nagrada za svoju novelu Mali princ (*Le Petit Prince*) i za lirske spise, uključujući *Wind, Sand and Stars* i *Night Flight (Vol de nuit)*.

²³ Roman prati mladog princa koji posjećuje različite planete, uključujući Zemlju i bavi se temama usamljenosti, prijateljstva, ljubavi i gubitka. Uprkos svom stilu kao knjige za decu, *the Little Prince* daje zapažanja o životu, odraslima i ljudskoj prirodi.

²⁴ Višestruko ubistvo u Ogljednoj osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ u opštini Vračar dogodilo se 3. maja 2023. godine kada je učenik te škole pucao na učenike i zaposlene. Ubio je deset (devet učenika i radnika obezbjeđenja) i ranio šest osoba (pet učenika i nastavnicu).

²⁵ Petrović, A., Sprema se novi zakon o maloletnicima, Politika, *on line*, ponedjeljak, 23. juni 2014. godine, <https://www.politika.rs/sr/clanak/297170/Sprema-se-novi-zakon-o-maloletni-cima>, pristup: 7.3.2024.

u Srbiji. Do sada, nova rješenja nisu napisana ni u vidu izmjena i dopuna, niti novog zakona. Brojne su polemike koje se vode posredstvom medija, na temu: „Krivična odgovornost djece: Šta namjerava Srbija, a šta kažu međunarodne konvencije?“²⁶

A. Baucel u svom priručniku iz 2012. godine, pišući o odnosu djeteta i odraslih, naglašava: „Pozitivan odnos djeteta – odrasli svoju osnovu mora imati u bogato razvijenom emocionalnom odnosu u porodici, prožetu roditeljskom ljubavlju. U stabilnoj porodici djeteta *pušta korijen*, nalazi duboku emocionalnu vezanost, stalnu brigu i uticaje koji će biti značajna osnova za interakciju sa svijetom koji ga okružuje. Istraživanja pokazuju da osobe koje su dobijale u ranom detinjstvu dovoljno ljubavi, podrške i razumijevanja, mogu u kasnijem životu lakše da prebrode stresne i teške situacije, jer su razvile osjećaj sigurnosti i podrške“.²⁷

LITERATURA

- Alder, C. (1984), „Gender Bias in Juvenile Diversion“, *Crime and Delinquency*, 30
- Bala, N. (2002). *Youth Criminal Justice Law*, Irwin law inc, Toronto.
- Baucel, A. (2012). *Standardi za razvoj i učenje dece ranih uzrasta u Srbiji*. Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, <https://happychildren.life/sr/odnos-dete-i-odrasli/>, pristup: 7.3.2024.
- Beulke, W. (2002). *Strafprozeßrecht*, 6, neubearbeitete Auflage, „C. F. Müller“, Heidelberg.
- Bogdanović, N. (2024). „Krivična odgovornost dece: Šta namerava Srbija, a šta kažu međunarodne konvencije?“, 9. maj/svibanj 2024, *Radio Slobodna Evropa*, pristup: 7.3.2024.
- Chazal, J. (1970). *L'enfance delinquante*, Paris.
- Chesney, M. L. (2004). *Girls, delinquency and juvenile justice*, Belmont.
- Cohen, A. K. (1961). *Kriminelle Jugend*, Hamburg.
- Freeman, M. D. A. (1983). *The Rights and Wrongs of Children*, London.
- Goldston, B., Muncie J. (2006). *Youth Crime and Justice*, London

²⁶ Bogdanović, N., Krivična odgovornost dece: Šta namerava Srbija, a šta kažu međunarodne konvencije?, 9. maj/svibanj 2024, Radio Slobodna Evropa, <https://www.slobodnaevropa.org/a/srbija-zakon-krivicna-odgovornost/32403485.html>, pristup: 7.3.2024.

²⁷ Baucel, A. (2012). *Standardi za razvoj i učenje dece ranih uzrasta u Srbiji*, Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, <https://happychildren.life/sr/odnos-dete-i-odrasli/>, pristup: 7.3.2024.

- Hellmer, J. (1978). *Jugendkriminalität*, Newied, Darmstadt.
- Konstantinović Vilić, S., Kostić, M. (2011). *Penologija*, Niš, Centar za publikacije Pravnog fakulteta.
- Konstantinović Vilić, S., Nikolić Ristanović, V., Kostić, M. (2012). *Kriminologija*, Niš, Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu.
- Petrović, A. (2014). “Sprema se novi zakon o maloletnicima”, *Politika*, on line, ponedjeljak, 23. juni. 2014. godine, <https://www.politika.rs/sr/clanak/297170/Sprema-se-novi-zakon-o-maloletnicima>, pristup: 7.3.2024.
- Radenković, Jeremić, M. (2023). “Deca i krivična odgovornost: Kako zaštititi i zajednicu i najmlađe kada maloletnici počine najteža krivična dela u Srbiji”, *BBC NEWS na srskom*, 21 septembar 2023, <https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-66547269>, pristup: 5.3.2024.
- Simović M.M. (2012). *Vaspitne mjere kao sredstvo u suzbijanju kriminaliteta maloljetnika*, „Grafomark”, Laktaši
- Simović, M. (2015). *Maloljetničko krivično pravo*, Pravni fakultet, Istočno Sarajevo.
- Simović, M. i dr. (2015). “*Praksa Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava o maloljetnicima kao učiniocima i žrtvama krivičnih djela*”, u: *Maloljetnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja*, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.
- Simović, M. i dr. (2016). *Politika suzbijanja kriminaliteta*, Centar za vještačenje, „Zenit“, Banja Luka.
- Simović, M., Šikman, M. (2017). *Krivičnopravno reagovanje na teške oblike kriminaliteta*, Pravni fakultet, Banja Luka.
- Simović, M. (2018). “*Alternativne krivične sankcije i novo zakonodavstvo Bosne i Hercegovine*”, u: *Alternativne krivične sankcije (Regionalna krivična zakonodavstva, iskustva u primeni i mere unapređenja)*, Misija OEBS-a u Srbiji, Beograd.
- Simović, M. i dr. (2018). “*Pravni okvir za krivični postupak prema maloljetnicima u Federaciji BiH*”, u: *Pravda po meri deteta*, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.
- Simović, M. i dr. (2020). “*Oštećeno lice i krivičnoprocesno zakonodavstvo BiH (Međunarodni pravni standardu, norme, praksa i mjere unapređenja)*”, U: *Žrtva krivičnog dela i krivičnopravni instrumenti zaštite (Međunarodni pravni standardi, regionalna krivična zakonodavstva, primena i mere unapređenja)*, Misija OEBS-a u Srbiji, Beograd.
- Simović, M.M., Karović, S. (2020). “*Restorativni aspekti maloljetničkog krivičnog prava u Bosni i Hercegovini sa osvrtom na alternativne mjere*”,

- Pravna riječ*, Banja Luka, broj 63, godina XVII.
- Simović, M., Simović, V. (2021). *Žrtve krivičnih djela i krivičnopravni instrumenti zaštite*, Banja Luka.
 - Simović, M., Jovašević, D., Mitrović, Lj., Simović, M.M. (2021). *Maloljetničko krivično pravo, treće izdanje (izmijenjeno i dopunjeno)*, Grafomark Laktaši – Banja Luka.
 - Simović, M., Simović, M. V., Govedarica, M. (2021). *Krivično procesno pravo – uvod i opšti dio, šesto izdanje (izmijenjeno i dopunjeno)*, Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać.
 - Simović, M., Simović, M. V. (2021). *Krivično pravo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine – posebni dio*, Grafomark, Laktaši – Banja Luka.
 - Simović, M., Simović, M. V., Govedarica, M. (2021). *Krivično procesno pravo II, peto izdanje (izmijenjeno i dopunjeno)*, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo.
 - Simović, M. i dr., *Kritička viktimologija o žrtvi, mitu i korupciji*, Grafomark, Laktaši – Banja Luka.
 - Simović, M. i dr. (2021). *Komentar Zakona o zaštiti i postupanju sa maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje*, Službeni glasnik Republike Srpske. 2021.
 - Simović, M.M., Adžajlić-Dedović, A. (2021). “Restorativna pravda: pojam, osnovni modeli i pravda za žrtve krivičnog djela”, *Srpska pravna misao*, Banja Luka, 27 (54).
 - Simović, M., Simović, M.V. (2023). “Načelo oportuniteta krivičnog gonjenja i maloljetni učinioci krivičnih djela”, *Međunarodni naučni skup Izazovi i perspektive razvoja pravnih sistema u XXI vijeku*, 2. juna 2023. godine u Banjoj Luci, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Zbornik radova, Banja Luka, broj 3, tom II.
 - Simović, M., Simović, M.M, Simović, M.V., Simović, M. (2023). *Međunarodno pravo ljudskih prava*, Istraživački centar, Banja Luka, 2023.
 - Stalford, H. (2012). *Children and the European Union – Rights, Welfare and Accountability*, Hart, Oxford and Portland, Oregon.
 - Stevanović, I. (2024). *Prava deteta i reforma maloletničkog krivičnog pravosuđa u Republici Srbiji*, IKSI, <http://institutecsr.iksi.ac.rs/278/1/ivana%20stevanovic%20%28%29.pdf>, pristup: 5.3.2024.
 - Timone, C. (2004). *Elementi di Diritto Penale, Parte generale e speciale, 13. Edizioni*, Simone, Napoli
 - Winterdyk, J. A. (2002). *Juvenile Justice Systems, International Perspectives*, 2nd Edition, „Canadian Scholars Press“, Toronto.

Prof. dr Marina M. Simović²⁸

Prof. dr Miomira Kostić²⁹

INTERNATIONAL STANDARDS IN THE FIELD OF JUVENILE DELINQUENCY - RECOVERING THE PAST

***Summary:** In their work, the authors emphasize the importance of continuous criminological, victimological and penological observation of juvenile delinquency as a special type of criminality, different in bio-psycho-social characteristics from the criminality of adults. They refer to the context of the retrospection of international standards in the field of juvenile delinquency. They highlight the implementation of those standards in the criminal legislation that refers to minor perpetrators of criminal acts in Serbia and the legal solutions from 2005. They remind and indicate the necessity of changing some legal solutions that were proposed back in 2014, almost nine years before the tragic events at the Ribnikar school. They emphasize the re-emphasis of the importance and role of the family in the development of the relationship between adults and children.*

***Key words:** juvenile delinquency; international standards; the family.*

²⁸ Secretary of Ombudsman for Children of the Republika Srpska and Full professor, Faculty of Legal Sciences of the Pan-European University “Apeiron” in Banja Luka, *marina.simovic@gmail.com*; <https://orcid.org/0009-0008-3330-4023>.

²⁹ Full Professor at the Faculty of Law, University of Niš, e-mail: *kosticm@prafak.ni.ac.rs*; *ORCID 0000-0002-1802-7733*